

ACHTERGRONDEN

Geert Driessen & Kees de Bot

De eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen

Een nadere relativering

In 1989 presenteerden Driessen, De Bot & Jungbluth de resultaten van een exploratief onderzoek naar de effecten van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC). In die studie werd de vaardigheid in de eigen taal van Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen in het basisonderwijs beschreven. Een van de opvallendste conclusies was dat de taalvaardigheid in het Arabisch van Marokkaanse leerlingen bijzonder slecht was. Dit lage niveau werd door de onderzoekers mede toegeschreven aan de complexe taalsituatie van Marokkanen en aan de moeilijkheidsgraad van het Arabisch. Inmiddels is een deel van de in het betreffende onderzoek gehanteerde toetsen ook in Marokko zelf afgenomen. De resultaten laten zien dat de eerder geuite relativering gerechtvaardigd was.

In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het effectenonderzoek gepresenteerd; tevens wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek in Marokko.

1 Eigen-taalvaardigheid in Nederland

1.1 Onderzoeksopzet

In het schooljaar 1987/1988 heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van OETC. Centraal stond daarbij de eigen-taalvaardigheid van Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen en de relatie daarvan met OETC-deelname. Aan het onderzoek hebben 120 basisscholen verspreid over heel Nederland meegewerkt. In totaal ging het om 368 Turkse, 254 Marokkaanse en 41 Spaanse leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs. Bij deze leerlingen zijn enkele instrumenten afgenomen om hun taalvaardigheid te bepalen; daarnaast is gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken, zoals OETC-deelname, verblijfsduur, moedertaal en taalkeuzegedrag. Tevens is bij hun groeps- en OETC-leerkrachten informatie verzameld over de achtergronden van de leerlingen en over het onderwijs dat zij volgen.

1.2 Taalvaardigheidsinstrumenten

Voor de bepaling van de taalvaardigheid zijn drie verschillende instrumenten gehanteerd, namelijk gewone taalvaardigheidstoetsen, zelfbeoordelingsschalen en leerkrachtoordelen. De toetsen meten alleen de schriftelijke taalvaardigheid; de zelfbeoordelingsschalen en de leerkrachtoordelen meten zowel de schriftelijke als de mondelinge taalvaardigheid. De toetsen nemen een centrale plaats in in dit artikel; om die reden wordt er hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Aangezien er geen adequate toetsen voorhanden bleken te zijn, moesten deze speciaal voor het onderzoek worden ontwikkeld. Voorafgaand aan de eigenlijke toetsconstructie is een uitgebreide doeleninventarisatie uitgevoerd. Bestudeerd zijn zowel publika-

ties uit het 'witte' als 'grijze' circuit. Dit leidde tot een bonte verzameling van doelen. Gezien het uitgesproken globale karakter daarvan gaf echter nagenoeg geen van de doelen concrete aanwijzingen hoe een toets eigen taal er uit zou moeten zien. Na deze inventarisatie zijn verschillende deskundigen uit kringen van onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsbegeleiders geraadpleegd. Dit leverde een aantal inhoudelijke en methodische suggesties op. Vervolgens zijn de bij het OETC gehanteerde leermethoden en -middelen bestudeerd, niet alleen de officiële, maar ook de door de OETC-leerkrachten zelf vervaardigde. Het doel hiervan was een idee te krijgen van het te gebruiken taalniveau, het soort toetsen, de onderwerpen en het taalgebruik. Tevens zijn tijdens een aantal OETC-lessen gerichte observaties verricht.

Op basis van de voorafgaande fasen zijn de kenmerken van de toetsopgaven bepaald. Qua taalbeschrijvingsniveau is een onderscheid gemaakt tussen pragmatiek, idioom, woordenschat, grammatica en spelling. Wat toetsvormen betreft, gaat het om 'matching', multiple choice, invullen en open vragen. De keuze van deze toetsvormen houdt in dat slechts een deel van de toets schrijfvaardigheid (productie) van de leerlingen vergt. Leerlingen met alleen een passieve beheersing van de eigen taal zouden een aanzienlijk deel van de toets toch moeten kunnen maken. De indruk bestond dat de toetsvormen bekend zijn bij de leerlingen en in dat opzicht geen problemen op zouden leveren. Hierna is per taal een groot aantal opgaven geformuleerd dat ter beoordeling is aangeboden aan een tiental OETC-experts (moedertaalsprekers). Aangegeven diende te worden of de opgaven naar vorm, inhoud, niveau en taalgebruik geschikt waren voor het gestelde doel. Op grond van de commentaren is een eerste versie van de toetsen samengesteld en heeft een proefafname bij circa 40 leerlingen plaatsgevonden; daarbij werd opnieuw commentaar gevraagd aan de OETC-leerkrachten.

Aanvankelijk was het de bedoeling voor elk van de drie talen wat inhoud en niveau betreft soortgelijke toetsen te ontwikkelen. Uit

de proefafname kwam echter naar voren dat dit streven niet realistisch was: bij vergelijkbare opgaven waren de Marokkaanse leerlingen in aanzienlijk minder mate in staat deze correct te maken dan Turkse en Spaanse leerlingen. Om die reden zijn voor de Marokkaanse toets de moeilijkere opgaven weggelaten. Daarnaast is nog op een andere manier rekening gehouden met het niveauverschil: de toetsen Turkse en Spaanse taal zijn alleen in de betreffende taal gesteld; bij de toets Arabisch is de instructie bij elke opgave tweetalig, in het Arabisch en in het Nederlands. Concreet is aan de leerlingen onder andere gevraagd werkwoorden te zoeken die passen in de zin: 'Ahmed ... de tomaten'; een voorzetsel in een zin in te vullen: 'De auto stopte ... het huis'; een tegenstelling te zoeken bij een woord: 'Het verhaal is niet lang maar ...'; een woord aan te kruisen dat niet past in een rij: 'Familieleden: a. vader b. tante c. grootvader d. buurvrouw e. oom'. Elk van deze opgaven werd vooraf gegaan door een voorbeeld.

Na afname van de definitieve toetsen zijn de resultaten door de toetsconstructeurs beoordeeld. Daarbij is uitgegaan van de standaardmethode: voor elk goed antwoord kregen de leerlingen één punt en voor elk fout antwoord en elke overgeslagen of niet beantwoorde opgave geen punt. Uit analyses bleek dat de leerlingen voldoende tijd hadden gehad om de toetsen te voltooien. De scores op de toetsen zijn uiteindelijk omgezet in het percentage correct beantwoorde opgaven. Van elk van de toetsen is de betrouwbaarheid – uitgedrukt in Cronbachs alfa – bepaald. Voor de toets Turks bedroeg alfa .85 (81 opgaven), voor Arabisch .93 (53 opgaven) en voor Spaans .95 (113 opgaven). Wat validiteit betreft is er sprake van inhoudsvaliditeit: de voor de toetsen geselecteerde opgaven vormen een zo adequaat mogelijke afspiegeling van het universum van kennisinhouden en vaardigheden zoals dat tijdens de OETC-lessen wordt aangeboden. Daarnaast zijn de toetsen door een forum van experts beoordeeld op hun representativiteit ten opzichte van de OETC-inhouden, hetgeen kan worden gezien als een vorm van 'face'-validering.

Behalve via toetsen is de eigen-taalvaardigheid ook via zelfbeoordelingsschalen vastgesteld. Uitgangspunt bij de constructie daarvan vormden de vier taalmodaliteiten, namelijk verstaan/begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Per modaliteit zijn drie taalgebruikerssituaties geselecteerd. Enkele voorbeelden: 'Een boodschappenlijstje maken' en 'Woordjes opschrijven die de OETC-leerkracht zegt'. De leerlingen moesten deze situaties beoordelen via een score op een vijf-puntsschaal met als polen (1) 'lukt me niet' en (5) 'vind ik heel gemakkelijk'.

De betrouwbaarheid van de hoofdschaal lag voor elk van de drie taalgroepen boven .90. Er zijn tevens twee subschalen gevormd, namelijk mondelinge beheersing en schriftelijke beheersing. De betrouwbaarheid daarvan lag in alle gevallen boven .80. De uiteindelijke score op de schalen is bepaald als het gemiddelde van de samenstellende items en kan worden geïnterpreteerd in termen van de antwoordcategorieën, dus variërend van (1) 'geen beheersing' tot (5) 'goede beheersing'.

Aan de OETC-leerkrachten is gevraagd een oordeel te geven over de eigen-taalbeheersing van hun leerlingen. Ook bij hen vormden de vier taalmodaliteiten het vertrekpunt. Een concreet voorbeeld van de vraagvorm: 'Dit kind spreekt de eigen taal goed'. Het antwoord moest worden gegeven op een vijf-puntsschaal met categorieën die variëren van (1) 'beslist niet' tot (5) 'beslist wel'.

De betrouwbaarheid van zowel de hoofdschaal als van de twee

afgeleide subschalen mondelinge beheersing en schriftelijke beheersing bedroeg .90. De scores op deze schalen kunnen op vergelijkbare wijze worden geïnterpreteerd als die op de zelfbeoordelingsschalen.

1.3 Resultaten

In Tabel 1 worden de resultaten op de drie taalvaardigheidsinstrumenten gepresenteerd. Bij de interpretatie van de gegevens dient er rekening mee te worden gehouden dat de toetsscores niet met elkaar mogen worden vergeleken omdat een deel van de opgaven voor elk van de taalgroepen verschilt. De samenstellende items van het leerlingoordeel en die van het leerkrachtoordeel zijn wel dezelfde; de scores van de drie taalgroepen op deze twee schalen kunnen derhalve wel met elkaar worden vergeleken.

	Turken	Marokkanen	Spanjaarden
taaltoets	73%	33%	60%
leerlingoordeel	4.2	3.2	4.0
OETC-leerkrachtoordeel	4.1	3.5	4.0

De Turkse leerlingen hebben ongeveer driekwart van de toetsopgaven correct beantwoord. De gemiddelde scores van de leerlingen leerkrachtoordelen duiden er op dat zowel leerlingen als leerkrachten vinden dat de Turkse taal redelijk tot goed wordt beheerst. De Marokkaanse leerlingen hebben de taaltoets zeer slecht gemaakt. Van de totale groep heeft ruim 40 procent van de leerlingen géén van de opgaven correct beantwoord; zij kregen de score 0. Deze leerlingen gaven vaak aan dat zij de Arabische tekst niet konden lezen, dit terwijl de instructie bij elke taalopgave ook in het Nederlands was gesteld. Het gemiddelde van de totale groep, dus inclusief de leerlingen met de score 0, is 19. Het percentage dat in de tabel staat vermeld (33%), is gebaseerd op de groep leerlingen die een score hoger dan 0 heeft gehaald. In zekere zin is dit percentage dus geflatteerd. De leerlingoordelen wijzen er op dat de Marokkaanse leerlingen zelf ook van mening zijn dat zij hun eigen taal minder goed beheersen dan bijvoorbeeld de Turkse leerlingen. Overigens schatten de Marokkaanse leerlingen hun mondelinge eigen-taalvaardigheid beduidend hoger in dan hun schriftelijke (scores: 3.5 resp. 3.0). Vergeleken met de Turkse leerkrachten zijn de Marokkaanse leerkrachten wat minder positief over de beheersing van de eigen taal. De Spaanse leerlingen maken gemiddeld 60 procent van de taalopgaven goed. Zowel de leerlingen zelf als hun OETC-leerkrachten zijn van oordeel dat hun taalvaardigheid redelijk goed is.

Vanwege de relatief lage scores van de Marokkaanse leerlingen wordt in de volgende paragraaf wat langer bij hun taalsituatie stilgestaan.

1.4 De taalsituatie van Marokkanen

In Marokko is gesproken taal niet hetzelfde als geschreven taal. Wat gesproken talen betreft hebben Marokkanen een Berbervariëteit of een Marokkaans-Arabisch dialect als moedertaal. De Berberdialecten zijn onderling niet of moeilijk verstaanbaar, de Marokkaans-Arabische dialecten daarentegen wel. Berbers spreken vaak wel Marokkaans-Arabisch, maar omgekeerd spreken Arabieren meestal geen Berber. Het Arabisch als schrijftaal kent een volstrekt ander schrift (en andere schrijfrichting) dan bijvoorbeeld het Nederlands. Een belangrijk element van het Arabisch is dat niet alle klinkers worden geschreven. Welke dit zijn is voor

degenen die de regels niet goed beheersen niet altijd even duidelijk. Zeker voor beginnende lezers kan dit problemen opleveren. De officiële schrijftaal is het Standaard-Arabisch; daarnaast functioneert ook nog het Klassiek-Arabisch, de taal waarin de Koran is geschreven. Van belang is dat voor alle Marokkanen de schrijftaal in wezen een vreemde taal is (vergelijkbaar met het Latijn in de Middeleeuwen). De afstand tussen het Marokkaans-Arabisch en het Standaard-Arabisch is echter minder groot dan tussen het Berber en het Standaard-Arabisch. Dit is vooral belangrijk als het gaat om het leren van het Arabisch op school. Vanwege het koloniale verleden speelt in Marokko ook de Franse taal (met name in het onderwijs voor de hogere milieus) en – zij het in mindere mate – de Spaanse taal een rol. Duidelijk zal zijn dat deze complexe taalsituatie niet bevorderlijk is voor een hoog alfabetisme onder Marokkanen. Zeker niet als daarbij ook nog de slechte onderwijsvoorzieningen – met name op het geïsoleerde en achtergebleven platteland – in overweging worden genomen. Voor Marokkaanse kinderen in Nederland wordt de situatie nog gecompliceerder omdat zij ook nog te maken krijgen met de Nederlandse taal.

1.5 De eigen-taalvaardigheid van Marokkanen – een relativering

Vanwaar bovenstaande uitweiding over de taalsituatie van de Marokkanen? Uit de lage scores zou kunnen worden afgeleid dat de beheersing van de eigen taal door de Marokkaanse kinderen bijzonder slecht is. In zekere zin is dit natuurlijk ook zo. Van belang is het echter dit resultaat in het juiste perspectief te plaatsen. Gewezen moet worden op de complexe taalsituatie, het afwijkende schrift en de aanzienlijke slechtere onderwijsvoorzieningen in Marokko dan in Nederland. Wat dit laatste betreft acht Otten (1982) de leermiddelen waarmee Marokkaanse kinderen het Arabisch wordt bijgebracht naar moderne Europese maatstaven niet of nauwelijks pedagogisch verantwoord. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het in Marokko gemiddeld 3 schooljaren duurt voordat de kinderen technisch kunnen lezen; daarna kan het begrijpend lezen pas beginnen (Otten, in: De Jong e.a., 1988). Zij hebben bij volledig onderwijs 4 à 5 jaar nodig om een eenvoudige Arabische tekst te leren schrijven (A. Bentahila, persoonlijke mededeling, 1988). In Marokko doen kinderen er gemiddeld 9 jaar over om de 5 leerjaren van het lagere onderwijs te voltooien (Hermans, 1982). Een en ander betekent dat het taalvaardigheidsniveau van de Marokkaanse leerlingen in Nederland waarschijnlijk niet zo laag is zijn als op het eerste gezicht lijkt; zeker niet indien daarbij nog rekening wordt gehouden met het feit dat de Marokkaanse kinderen in Nederland beduidend minder in contact komen met het Arabisch dan in Marokko zelf. Bovendien is het aantal uren dat de kinderen OETC volgen vrij beperkt, vaak niet meer dan 2 uur per week (vgl. Driessen e.a., 1989; Driessen, 1990) en zijn de randcondities waaronder het OETC moet functioneren allesbehalve optimaal (vgl. Driessen e.a., 1988). Recentelijk zijn enkele gegevens beschikbaar gekomen over het taalvaardigheidsniveau van Marokkaanse leerlingen in Marokko, zodat het niveau van de leerlingen in Nederland in een vergelijkend perspectief kan worden geplaatst. In de volgende paragraaf wordt hier aandacht aan besteed.

2 Eigen-taalvaardigheid in Marokko

Op verzoek van de Nederlandse onderzoekers hebben A. Bentahila en E. Davies de in de OETC-studie gebruikte taaltoets Arabisch ook in Marokko afgenomen. Op deze manier hoopten de onderzoekers de resultaten in een beter per-

spectief te kunnen plaatsen. De hierna gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit een intern paper van Bentahila en Davies (1990).

Bentahila en Davies namen de toets af in drie Marokkaanse steden (Marrakech, Tissa en Oujda) bij respectievelijk leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4. De toetsafname vond plaats in juni, dat wil zeggen op het eind van het schooljaar. Voor de leerlingen uit leerjaar 2 betekent dit bijvoorbeeld dat ze bijna twee jaar onderwijs hadden gevolgd met Arabisch als enig instructiemedium tijdens alle lessen en daarnaast elke dag specifiek Arabisch taalonderwijs. In Tabel 2 worden de resultaten op de toets Arabisch – uitgedrukt in het percentage goed beantwoorde opgaven – vermeld; daarnaast worden enkele andere gegevens gepresenteerd.

Tabel 2

Leerjaar	leeftijd	aantal	gemiddelde	50% of meer goed
2	8 – 10	38	47%	34%
3	8 – 12	39	51%	59%
4	9 – 12	40	78%	95%

Opvallend bij de door de twee onderzoekers verstrekte gegevens is de grote heterogeniteit in leeftijd binnen elk van de leerjaren. In leerjaar 3 bijvoorbeeld zitten leerlingen van vijf verschillende leeftijden. Mogelijk worden deze grote leeftijdsverschillen veroorzaakt door te late onderinstroom of door veelvuldig doubleren. De consequentie hiervan zou kunnen zijn dat het aantal jaren gevolgd onderwijs niet helemaal overeenkomt met het leerjaar waarin de leerlingen zitten; mogelijk is dat meer dan 2 respectievelijk 3 of 4 jaar.

Wat de toetsprestaties betreft blijkt dat gemiddeld genomen de leerlingen in leerjaar 2 bijna de helft van de opgaven correct hebben beantwoord, in leerjaar 3 is dat iets meer dan de helft en in leerjaar 4 ruim driekwart. Als wordt afgezien van verschillen in verblijfsduur in Nederland en verschillen in het aantal uren en jaren dat OETC is gevolgd, haalt de groep Marokkaanse leerlingen in Nederland een gemiddelde score van 19 (incl. de leerlingen met de score 0) of 33 (excl. de leerlingen met de score 0). Vergeleken met de leerlingen in Marokko is het percentage correct beantwoorde opgaven veel kleiner, maar toch ook weer niet zo klein als de scores in eerste instantie doen vermoeden. Verder komt uit de Marokkaanse gegevens naar voren dat er een vooruitgang valt waar te nemen met het vorderen van de leerjaren. De leerlingen in leerjaar 4 maken meer dan driekwart van de opgaven goed. Kennelijk is de taaltoets van zodanig niveau dat pas na vier jaar Arabisch onderwijs 'goede' resultaten kunnen worden behaald. Bentahila en Davies concluderen op basis van bovenstaande gegevens dat duidelijk is dat de beheersing van het schriftelijk Arabisch verschillende jaren onderwijs vergt. Mogelijk is vooruitgang bij het leren van deze taal veel langzamer dan bij sommige andere talen. Om die reden achten zij het niet opportuun het succes van Marokkaanse kinderen die Arabisch leren in Nederland te vergelijken met dat van andere kinderen bij het leren van andere talen. Dit betekent niet dat, vanwege het feit dat het leren van Standaard-Arabisch zo moeilijk is, er niets kan worden verwacht van Marokkaanse leerlingen in Nederland die slechts enkele uren OETC per week krijgen. Bentahila en Davies willen er alleen voor waarschuwen de 'lage' prestaties als een teken van falen te interpreteren. Integendeel, volgens beide onderzoekers kunnen, gezien de omstandigheden, zelfs de minimale vaardigheden die de leerlingen opdoen als een waardevol resultaat worden gezien.

3 Conclusies

De toets Arabisch die binnen het verkennend onderzoek naar effecten van OETC is afgenomen, vormt de resultante van een doeleninventarisatie, een raadpleging van beleidsmakers, onderzoekers, onderwijsbegeleiders, OETC-leerkrachten en moedertaalsprekers, een studie van OETC-leermiddelen en een proefafname bij Marokkaanse leerlingen. De scores van de leerlingen op deze toets zijn bijzonder laag. Een mogelijke interpretatie van dit resultaat zou kunnen zijn dat de leerlingen het slecht doen. Hierboven zijn voldoende verwijzingen aangehaald die een dergelijke interpretatie relativeren. De resultaten van de toetsafname in Marokko zelf wijzen er bovendien op dat deze relativering zeker op zijn plaats is. De verwerving van het schriftelijk Arabisch moet als een moeizaam verlopend proces worden beschouwd; dat geldt voor Marokkanen in Marokko die volledig dagonderwijs volgen, maar meer nog voor Marokkaanse kinderen in Nederland die slechts enkele uren per week OETC-les krijgen, vaak onder slechte condities. Dit betekent dat de lage toetsprestaties deels moeten worden toegeschreven aan het feit dat de toets te moeilijk was voor de onderzochte groep Marokkaanse leerlingen. Dit houdt echter tegelijkertijd in dat de leermiddelen die bij het Marokkaanse OETC worden gehanteerd absoluut niet zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen: ze zijn zonder meer van een te hoog niveau (dit is overigens een klacht die in het onderzoek van Driessen e.a., 1988 al door de OETC-leerkrachten werd geuit). Verder wil dit zeggen dat 'men' (beleidsmakers, OETC-leerkrachten, onderzoekers) veel te hoge verwachtingen heeft van het OETC. Op zulke onrealistische verwachtingen werd eerder geattendeerd in een artikel van Jungbluth en Driessen (1989). In een studie van De Bot (1987) wijst deze er op dat met name OETC-leerkrachten de dupe worden van te hoog gegrepen doelen, omdat zij deze niet kunnen realiseren. Dit leidt dan onherroepelijk tot frustraties, niet alleen bij de leerkrachten zelf, maar ook bij de leerlingen en hun ouders. Wat te hoog gegrepen doelen betreft moet gewezen worden op de Concept-beleidsnotitie over het OETC (Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1990). In deze overheidsnotitie wordt gesteld dat taalonderhoud van de leerlingen die de thuistaal in voldoende mate gebruiken een reëel perspectief is. Concreet zouden de leerlingen bij het OETC de standaardtaal moeten leren tot het niveau dat zij de krant en boeken kunnen lezen. Afgaande op de resultaten van het hierboven beschreven onderzoek in Nederland en in Marokko (overigens komt Van de Wetering, 1990, in haar onderzoek naar het Marokkaanse OETC tot vergelijkbare resultaten) kan niet anders worden geconcludeerd dat dit doel veel te hoog gegrepen is. Het lijkt daarom raadzamer een realistisch doel te stellen, waarbij bijvoorbeeld meer nadruk komt te liggen op mondelinge in plaats van schriftelijke beheersing van de eigen taal komt te liggen.

Bibliografie

- Bentahila, A., & E. Davies, *Convergence and divergence: two cases of language shift in Morocco*. Paper presented at the International workshop on maintenance and loss of ethnic minority languages, Noordwijkerhout, Aug. 28-30, 1988.
- Bentahila, A., & E. Davies, *On the evaluation of Arabic language and culture lessons: another perspective*. Intern paper. 1990.
- Bot, K. de, *Taalbehoud, taalonderhoud en OETC*, in: *Levende Talen* 1987, 108-112.
- Driessen, G., *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS, 1990.
- Driessen, G., P. Jungbluth & J. Louvenberg, *OETC in het basisonderwijs. Doelstellingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang*, 's-Gravenhage: SVO, 1988.
- Driessen, G., K. de Bot & P. Jungbluth, *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal*

en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen, Nijmegen: ITS, 1989.

Hamaekers, A., *Het onderwijs in Marokko*, in: E. de Moor (red.), *Arabisch en Turks op school. Discussies over eigen taal- en cultuuronderwijs*, Muiderberg: Coutinho, 1985, 85-92.

Hermans, P., *Het onderwijs in Marokko*, in: A. Gailly & J. Leman (red.), *Onderwijs, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie*, Leuven: ACCO, 1982, 25-33.

Jong, M.-J. de, A. Mol & P. Oirbans, *Zoveel talen, zoveel zinnen. De behoefte aan lessen eigen taal in bet V.O.*, Rotterdam: Erasmusuniversiteit, 1988.

Jungbluth, P., & G. Driessen, *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Pretenties aanzienlijk, verwachtingen gering*, in: *Pedagogische Studiën*, 66, 1989, 52-60.

Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, *Concept-beleidsnotitie Onderwijs in de Eigen Taal als onderdeel van een geïntegreerd talenonderwijs*, Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1990.

Otten, R., *Taalmoelijkheden bij Marokkanen*, in: A. Gailly & J. Leman (red.), *Onderwijs, taal- en leermoeilijkheden in de immigratie*, Leuven: ACCO, 1989, 93-114.

Otten, R., *De stem van de Marokkaanse arbeiders*, in: E. de Moor (red.), *Arabisch en Turks op school. Discussies over eigen taal- en cultuuronderwijs*, Muiderberg: Coutinho, 1985, 109-126.

Ruiter, J. J. de, *Young Moroccans in the Netherlands: an integral approach to their language situation and acquisition of Dutch*, Utrecht: Rijksuniversiteit, 1989.

Schippers, A., & K. Versteegh, *Het Arabisch. Norm en realiteit*, Muiderberg: Coutinho, 1987.

Wetering, W. van de, *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel*, Utrecht: Rijksuniversiteit, 1990.

Wetering, B. van de, & M. Lkoundi, *De achtergronden van het onderwijs in de Arabische taal en cultuur in Nederland*, Utrecht: Rijksuniversiteit, 1983.

Geert Driessen (1953) studeerde na de Pedagogische Academie voltooid te hebben Interdisciplinaire Onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen met als specialisatie het leren lezen van kinderen. Is sinds zijn afstuderen werkzaam bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS). Voerde enkele onderzoeken uit op het gebied van het Onderwijsvoorrrangsbeleid en het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Promoveerde in 1990 op een proefschrift met als onderwerp de onderwijspositie van allochtone leerlingen.

Adres: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen.

Kees de Bot werd in 1951 te Rotterdam geboren. Studeerde Algemene Taalwetenschap met specialisatie Toegepaste Taalkunde in Nijmegen. Was enige jaren uitvoerder van het ZWO-onderzoeksproject 'Visuele terugkoppeling van Nederlandse intonatie'. Thans medewerker van de vakgroep Toegepaste Taalwetenschap en Methodologie in Nijmegen, waar hij ondermeer onderzoek doet op het gebied van tweetaalverwerving en eerste- en tweede-taalverlies. Publiceerde artikelen over talenonderwijs en tweetaligheid.

Adres: Vakgroep Toegepaste Taalwetenschap en Methodologie KU, Erasmusplein 1, 6500 HB Nijmegen.